

- 1.** de las gratuitas, en contraparte, las descargas digitales bajaron 54.9 por ciento en 2018.
- 2.** Llega por primera vez a el Congreso con 10.24 por ciento y 24 diputados.
- 3.** tendencia descendente en los últimos años y ha caído de el 15,3 por ciento de pico máximo registrado en 2016 a un 11,9 por ciento en junio
- 4.** levantan los vehículos afecta a los cultivos y a las viviendas. El 80 por ciento de la población de Charat se dedica a la agricultura.
- 5.** mientras que el crecimiento de el comercio de bienes aumentó en 85.7 por ciento para el periodo 2005–2018, el comercio de servicios lo hizo a el 127 por ciento.
- 6.** El rendimiento neto de 1,1 billones de yuanes aumentó 10,3 por ciento respecto a el mismo período de el año pasado, de acuerdo con el servicio
- 7.** en el 2010, cuando la población con discapacidad representaba el 4.9 por ciento, esto fue equivalente a 287 mil 835 personas, de este modo se aprecia
- 8.** Al respecto de esta amenaza arancelaria a el cinco por ciento para México de parte de Estados Unidos, refirió que si bien no será de
- 9.** misma que dejó a el principal partido de izquierda en un 2.8 por ciento de la votación presidencial.
- 10.** FC el 60 por ciento de sus jugadores son de Tegucigalpa y el 40 por ciento de Juticalpa, por eso es que la mayoría de sus entrenamientos se realizan en
- 11.** muy por debajo de la meta de el Gobierno, solo 2,5 por ciento para 2019, pues el escenario externo y específicamente la guerra comercial, tiene mucho
- 12.** mil 643 tiraderos a cielo abierto reportados, donde se dispone de el 25 por ciento de los residuos. En tanto que el resto, aproximadamente un 5.0
- 13.** Energía (hoy secretaria) descapitalizó a el CNEA a el transferir el 51 por ciento de el paquete accionario de la empresa pública Dioxitek a la misma secretaria de Energía
- 14.** Jalisco, 9.0 por ciento en Nuevo León, 6.0 por ciento en Veracruz y 5.0 por ciento en Coahuila.
- 15.** seguido de los colombianos con 52 por ciento y los brasileños con 28 por ciento de preferencia.
- 16.** año pasado fueron 203 mil; es decir, hubo una reducción de 56 por ciento.
- 17.** días y la tasa de interés que pagará la ciudad llega a el 63 por ciento anual.
- 18.** medio de ella, y en América Latina dicho cálculo llega apenas a 8 por ciento. Además, 5G no implicará una erosión de las tecnologías anteriores. Primero,
- 19.** hace poco, el ministro Felipe Larraín prometía un crecimiento de 3,5 por ciento durante 2019.

20. Es decir, hay una caída de 22.7 por ciento. Una caída tan rápida en el precio de el petróleo, aunque pueda tener
21. la salida de sus puestos en los medios de la provincia de un 52 por ciento de el personal periodístico -que egresó de la Universidad de Las Villas-, y luego
22. recortó su expectativa de crecimiento para México, de 1 a 0.7 por ciento, lejos, de el objetivo de el gobierno, que se mantiene inamovible en
23. mes lo va a subir un 5 por ciento hasta llegar a un 25 por ciento, pues prácticamente nos dejaría fuera de el mercado de exportación, nos complicaría mucho
24. a el cuarto trimestre de el 2018, agrega que más de el 90 por ciento de la población vio reducidos sus ingresos en términos reales, lo que tuvo como
25. 221 millones de pesos, lo que equivale a el 0,1 por ciento de el PBI.
26. Con datos alentadores, como el crecimiento de el 7 por ciento en el arribo de visitantes internacionales en el primer cuatrimestre de 2019, hoy se
27. 11 por ciento de sus ingresos, ha sido más pronunciada que el 50 por ciento que se había anunciado originalmente.
28. Entre tanto, para el mes en estudio, el personal ocupado varió 1 por ciento en relación con el mismo mes de 2018.
29. 29 de abril de 69 a 72,04 pesos (4,9 por ciento). En el caso de el dólar mayorista, la situación es diferente,
30. tendencia descendente en los últimos años y ha caído de el 15,3 por ciento de pico máximo registrado en 2016 a un 11,9 por ciento en junio
31. está en el 60,7 por ciento, por debajo de el 65 por ciento de abril de el año pasado.
32. provocaron que se informara un IPC de 0,2 por ciento pese a que la cifra real era de 0,1 por ciento.
33. Alan García decidió unilateralmente limitar el servicio de la deuda externa a el 10 por ciento de los ingresos por exportaciones y destinar los recursos restantes a la inversión.
34. jóvenes, la contención a la delincuencia y el incremento salarial en un 10 por ciento a los policías.
35. urnas, el Congreso Nacional Africano (ANC) alcanzó el 57,51 por ciento de las boletas, 4,49 por ciento menos que en los comicios de
36. el uso de agroquímicos para la producción agrícola se han incrementado en un 500 por ciento, según datos de el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
37. millones 911 mil 959) están en zonas urbanas, mientras que el 39 por ciento del total son consideradas de regular y mal estado técnico.

- 38.** De hecho, si comparamos la posesión promedio de 61.3 por ciento por partido de Tigres en la Liga MX en 2018/19 con los clubes de las
- 39.** Los residentes en Palma han puntuado este año sus servicios municipales con un 47 por ciento de satisfacción global, nueve puntos menos que en 2018 y diez puntos por debajo
- 40.** e incluso en sus defensores a unos goleadores importantes que han aportado el 60 por ciento de los goles de el cuadro albiazul en esta campaña.
- 41.** 50 y 93 años, lo que viene a ser el 24,66 por ciento. A su vez, esto demuestra que existe una media entre 1 y 22
- 42.** Federal y San Pablo se ubican primeros en el ranking con 46,9 por ciento y 40,6 por ciento respectivamente.
- 43.** personas que afirmaron haber tenido una ECM la definieron como desagradable y el 27 por ciento, como placentera. Entre aquellos que lograron una puntuación de 7 o más en
- 44.** pasado que impondría un arancel de 5 por ciento, que llegaría a 25 por ciento en octubre, como una medida de presión de Estados Unidos hacia México para contener
- 45.** Velumani, dijo que las lluvias de el monzón el año pasado fueron 62 por ciento menos abundantes que las de 2017.
- 46.** pero sólo una veintena de ellas son nativas, y de el 78 por ciento de exóticas, la mayoría son invasoras o constituyen una seria amenaza para las especies
- 47.** la iniciativa estaba presupuestada en 79 millones de pesos y había un 50 por ciento de avance de obras.
- 48.** 50.25 por ciento de los usuarios de Facebook son hombres, y 49.75 por ciento mujeres. El 96 por ciento consulta Facebook a través de su celular.
- 49.** A nivel nacional, el 80 por ciento de los elementos de policía tenía empleo antes de ingresar a la corporación.
- 50.** de ellos declaró haber incrementado el uso de el código abierto y el 59 por ciento confió en seguir haciéndolo durante el próximo año frente a un pequeño porcentaje que
- 51.** la economía guatemalteca continúe creciendo a un modesto ritmo apenas arriba de el tres por ciento anual. En el corto plazo, el potencial de este motor seguirá dependiendo en
- 52.** Ahorita no me he empapado de el tema a el 100 por ciento, lo estamos revisando, ahorita por el momento no puedo decir que vaya a
- 53.** ciudadanos, en tanto a nivel nacional la media es de 3.9 por ciento.
- 54.** las revisiones se realizan mediante control predictivo, aunque el 27 por ciento de las compañías lleva tiempo invirtiendo en estos sistemas y un 48 por ciento ha

- 55.** en riesgo de contraer significativas pérdidas económicas por la disminución de hasta un 40 por ciento de el rendimiento de los cultivos debido a el descenso brusco de temperaturas.
- 56.** No hay un informe digamos de el 100 por ciento satisfactorio, todavía quedan algunas preguntas, algunas incógnitas, dijo Calcina, una
- 57.** su inversión inicial durara 25 semanas, durante las cuales se les pagaría cinco por ciento de intereses, con la opción de volver a invertir lo o bien recibir su
- 58.** que el gobierno federal ha falsificado información para asegurar que más de el 80 por ciento de las becas ha sido entregada a los solicitantes.
- 59.** efecto de Semana Santa con alzas de 6.1 y 7.1 por ciento, a tiendas comparables y totales, respectivamente y sería el menor crecimiento para un
- 60.** a 70,1 millones en 2018, mostrando un crecimiento de el 82 por ciento, en el que la tilapia es el más vendido, pues el valor de
- 61.** España contrasta con la de la UE que en 2017 invertía ya un 25 por ciento más que antes de la crisis.
- 62.** 82 dólares por barril, mientras que el tipo Brent sube 0.05 por ciento, a 64.26 dólares. En lo interno, destaca que en
- 63.** (25 por ciento operador), continuará con la estrategia de exploración intensiva en el país y movilizará
- 64.** de dólares en la balanza comercial, con un aumento de 3.8 por ciento.
- 65.** de no haber sido por dicha concesión, el crecimiento del 4 por ciento en el acumulado a abril hubiera mutado a un desplome de el 5.
- 66.** exigir la perfección para realizar operaciones, hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud
- 67.** las acciones de el fabricante alemán de ropa deportiva saltaban un 6,5 por ciento en Fráncfort y marcaban un nuevo récord.
- 68.** empresario Jorge Nacer Gobera no implicaba una alianza, sino la venta de 45 por ciento de los activos de Cruz Azul y de 20 empresas horizontales, comenta Velázquez Rangel
- 69.** Los médicos de los centros de maternos aseguran que actualmente el 23 por ciento de las pacientes que reciben son adolescentes.
- 70.** "reduce la probabilidad de muerte por enfermedades relacionadas con el tabaco en un 90 por ciento", ha apuntado su presidenta, Ruth Vera, en un comunicado.
- 71.** Pero es muy gráfico el caso de PIB: allí llegan a el 77 por ciento de el total. Eso refleja el predominio femenino que existe entre los egresados de
- 72.** aumento de casi el 8% desde finales de el 2018. Y un 45 por ciento de el total está refugiado en Venezuela, según el reporte.

- 73.** de plazas y con esto el SNTE tenía la posibilidad de controlar el 50 por ciento se éstas, en tanto que la SEP, otro 50 por ciento.
- 74.** En el primer cuatrimestre de el año hubo caídas de más de 80 por ciento en las principales producciones de la economía, y no se salvó ni una de
- 75.** petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles un 0.6 por ciento y cerró en 58.81 dólares el barril, en una jornada en la
- 76.** en ciclón en las próximas 48 horas. El potencial se incrementa a 70 por ciento para los próximos cinco días.
- 77.** que se señala que existe la orden de " lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud ", el general respondió
- 78.** de el gobierno de Estados Unidos tras la amenaza de imponer aranceles de 5 por ciento a todos los productos mexicanos.
- 79.** compartidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 92 por ciento de los habitantes de el mundo no respira aire limpio y la contaminación atmosférica genera
- 80.** Esto es en comparación con una mejora de el 21 y de el 44 por ciento, respectivamente, en los niños que tomaron el placebo.
- 81.** porcentaje de obesidad sea disminuido desde el 14 por ciento actual al 10 por ciento adaptados a la realidad de cada país;
- 82.** México (19,86 por ciento) y Colombia (7,20 por ciento). Al parecer, es toda una industria que se va consolidando y
- 83.** presentada por el PRI para que postularan a todos los cargos a el 50 por ciento de mujeres fue aprobada, fue un avance que se refleja en la integración de
- 84.** soya, y que con esta norma se eliminan los cupos hasta un 60 por ciento. El Gobierno aprobó el reglamento para la exportación de soya, y existe
- 85.** la Unión de Personal de Casas Particulares, acordaron un incremento de el 30 por ciento no acumulativo. La suba salarial se pagará en tres tramos: 10 por
- 86.** El robo de claves con datos sensibles se sitúa en el 89 por ciento, dos puntos por encima de la media. Los fallos de seguridad en
- 87.** se mantiene en 383 dólares, es decir, al menos un 40 por ciento más que el precio de exportación. Tiene un promedio de 217 dólares en lo
- 88.** produjo 148,394 unidades lo que representó un crecimiento de 33.1 por ciento.
- 89.** all 78,9 por ciento, Galicia Costa; al 81 por ciento las cuencas internas de el País Vasco; al 56,1 por ciento
- 90.** IS percibió el 40 por ciento de esa cantidad, sin embargo
- 91.** A pesar de que se tenía un proyecto con el 90 por ciento de consenso, la bancada de Morena presentó este lunes un nuevo dictamen

- 92.** en riesgo de contraer significativas pérdidas económicas por la disminución de hasta un 40 por ciento de el rendimiento de los cultivos debido a el descenso brusco de temperaturas.
- 93.** es necesaria en la primera votación de investidura. Un 49,9 por ciento de los encuestados está a favor de reformar la Carta Magna para prescindir de ese
- 94.** las asambleas en las bases, en las cuales con más de el 91 por ciento de los votos triunfó la decisión de rechazar las y en consecuencia continuar el paro
- 95.** científicos y técnicos presentaron el mayor crecimiento anual, de 5.1 por ciento. En tanto, el comercio a el por menor presentó una expansión de 4
- 96.** Asimismo que un 62 por ciento piensa que es inevitable cometer alguna imprudencia a el volante, que más de el
- 97.** Estado por 354 mil millones de pesos, equivalente a el 1.4 por ciento de el PIB, aunque la cifra podría ser mayor. Por ubicación geográfica
- 98.** en la actualidad refinan 120.000 barriles diarios, menos de el 10 por ciento de la capacidad instalada. Por su parte, Rafael Quiróz Serrano, economista
- 99.** (-18,4 por ciento), termotanques a gas (-23,3 por ciento) y equipos de aire acondicionado (-42,9 por ciento).
- 100.** Huixquilucan no tenía ningún pozo de abastecimiento. Entre el 60 y 70 por ciento de el agua potable disponible en CDMX y la zona metropolitana proviene de el subsuelo
- 101.** Hay un segmento que ronda el 4 o 5 por ciento que hará vandalismo y genera el rechazo. Para evitar eso se trabaja en educación
- 102.** Del total descrito el 81 por ciento son hombres y 19 por ciento mujeres. Las edades de los extranjeros que preceden la lista de retenciones están
- 103.** y este año van 82, lo que representa una reducción de el 19 por ciento. Y señalaron que por cada muerte en combate y por cada captura se abre
- 104.** en Puebla se registró en 2010 con el voto de el 57.2 por ciento de el listado nominal. Aunque en la elección de 2018 la participación fue
- 105.** torres en ese terreno: por ley, sólo se puede construir el 35 por ciento de el terreno, el 65 restante está destinado a espacio público, término sin
- 106.** alcaldías y congresos locales, que, dijo, representan cerca de el 98 por ciento de los cargos públicos que se eligen a través de las urnas en todo el
- 107.** Con 7 mil 672, es decir el 100 por ciento de las actas computadas, el candidato aventaja con 11.44 puntos porcentuales a

- 108.** la primera Panamá tuvo el control, mayor posesión de balón, un 55 por ciento, y generó las oportunidades más claras de gol, las que tuvo el delantero
- 109.** Es 750 acres y 60 por ciento contenido.
- 110.** convertidos a GNC, GNL y también, Biogas, de 35 a 5 por ciento según los casos, el Presidente de la Cámara de GNC, Horacio Magrath,
- 111.** con 2.1 por ciento, siendo Tabasco con el 4.7 por ciento la entidad que registra el mayor índice de desempleo. Es de destacar que
- 112.** 3.5 por ciento este año, moderadamente por arriba de el tres por ciento de el año pasado.
- 113.** Atlético de Madrid, ya que la entidad española es propietaria de el 51 por ciento de las acciones de el club mexicano que ahora jugará en la primera división de
- 114.** En niños también sigue siendo insuficiente el índice de vacunación. Casi el 60 por ciento se colocó la primera dosis y el 36,9 por ciento
- 115.** Tenemos un 70 por ciento de probabilidad que sea sobre el proceso y un 30 por ciento de que sea
- 116.** deriva que el consumo de alcohol ha aumentado a nivel mundial en un 70 por ciento, desde 1990. Pero los hábitos difieren notablemente según la región. Mientras en
- 117.** De no cumplir esto, TransMilenio descontaría el 3 por ciento a los ingresos de el operador.
- 118.** El tabaco es responsable directo de el 85 a el 90 por ciento de los cánceres de pulmón, pero no solo causa cáncer de pulmón, sino
- 119.** De la misma manera se aprecia un 33 por ciento de diferencia de precio entre dos scooters -uno rosado y otro negro- y una silla
- 120.** para personal de limpieza, ya de lejos, con el 7,15 por ciento; el cuarto, vendedor en tienda o almacén (4,75 por ciento)
- 121.** el incremento en el capítulo de gastos generales es de el 46,2 por ciento.
- 122.** vacaciones de verano se reducirán a tan sólo un fin de semana, 41 por ciento planea tomar una semana completa, 12 por ciento más de una semana
- 123.** su inversión inicial durara 25 semanas, durante las cuales se les pagaría cinco por ciento de intereses, con la opción de volver a invertir lo o bien recibir su
- 124.** San Luis Potosí registró una disminución anual de 8.9 por ciento, en los primeros cuatro meses de 2019, con 8 mil 219 compradores de
- 125.** de junio, lo que supone un incremento interanual de el 8,25 por ciento, una evolución ligeramente superior a la registrada en España
- 126.** se están produciendo 579 mil barriles procesados; el incremento es de el 14 por ciento con respecto a diciembre. Actualmente se están produciendo 350 mil barriles diarios de

- 127.** abril, revisaron a la baja sus expectativas de inflación para mayo a 3 por ciento y para los próximos doce meses a 31 por ciento ", lo que ubica
- 128.** 12.3 por ciento y a los hogares se redujo 5.2 por ciento. Solo para compra de terreno y construcción de vivienda, especialmente de clase
- 129.** primer semestre de 2019 Economía Unicaja Banco obtiene un 11,4 por ciento más de beneficio neto en el primer semestre de 2019 Detalles Joaquín Torreblanca
- 130.** pudimos evidenciar es que de esas 85 mil personas, el 2,5 por ciento de personas tienen algún grado de discapacidad que puede ser acreditable por el Compin.
- 131.** el ritmo global. En 2018, la economía mexicana creció un 2 por ciento y para el presente año, el central Banco de México (Banxico) estima
- 132.** era obeso, 41 por ciento era actual o ex fumador, 24 por ciento era consumidor habitual de alcohol, 48 por ciento tenía hipertensión y 26 por ciento
- 133.** que entonces a esta hora de la tarde era de el 52,27 por ciento. Casi 120.000 riojanos han cumplido ya con meter el voto en la
- 134.** sin embargo, solo justificó dos mil 460 millones (48.4 por ciento) dejando en el limbo dos mil 623 millones. " Las deficiencias e
- 135.** valor se incrementó, en algunos casos, hasta por arriba de el 900 por ciento. Un vehículo Lamborghini Murciélago, con un precio de salida de un millón
- 136.** a abril 2019, se otorgó a 13 mil 349 familias, un 50 por ciento de descuento en el pago de el impuesto predial, lo que incluye a personas
- 137.** de niños, de los cuales se estima que entre el cinco y siete por ciento tienen TDAH y de ellos, alrededor de el cinco por ciento continuarán con síntomas
- 138.** de el 2018 se detuvieron 2 mil 596, un aumento de el 63 por ciento. En abril pasado, el 57 por ciento de los menores asegurados son
- 139.** 2 por ciento en el período enero-marzo de el 2018 a 2,1 por ciento en el primer trimestre de el 2019. Los que desaceleraron Entre tanto
- 140.** la última década, y ya son dos millones de ciudadanos, el 4 por ciento de la población, los que viven con la incertidumbre y el temor a quedar
- 141.** Las ventas vienen igual que el año pasado, pero con casi un cincuenta por ciento de inflación. O sea que estamos pésimo. El dueño de el
- 142.** por Estados Unidos y Rusia, que acaparan entre ambos más de el 90 por ciento de el arsenal nuclear en el mundo. Pero ese tratado expirará en 2021

- 143.** cobro que hacen las afores bajen: actualmente rondan el de 0.98 por ciento, se tratará de llegar a el 0.75. Incorporar a los
- 144.** electoral, en el que hasta el momento se registra el 81.79 por ciento de las casillas instaladas. A través de su cuenta de Twitter el IEQROO
- 145.** 0,5492 por ciento, mientras que BBVA subió un 0,5717 por ciento. Caixabank cedió un 0,039 por ciento,
- 146.** es que necesitamos donantes voluntarios porque tenemos un bajo porcentaje, sólo el 2 por ciento de argentinos son donantes voluntarios. La mayoría de los donantes son por reposición cuando
- 147.** oferta de alojamientos a particulares y turísticos), entre el 70 y 80 por ciento de los clientes que accedían a la isla a través de esa plataforma procedían de
- 148.** con las fake news. Estudios británicos calculan que para el año 2022 el cincuenta por ciento de todas las noticias que vamos a ver serán fake, iapenas en tres años
- 149.** cual el avance de los trabajos de construcción, era de apenas el 3 por ciento; por ello, esta dependencia solicitó a los responsables de la obra mostrar las
- 150.** meses el Gobierno autorizó a las prepagas un incremento de el 42,2 por ciento. En indumentaria, la suba estuvo explicada por el incremento estacional de 9,
- 151.** renovación de la concesión o permiso dependerá de la aprobación de al menos, 2/5 del Congreso Nacional
- 152.** los laicos de su archidiócesis, más de 1/3 de los sacerdotes y 4/5 de las religiosas
- 153.** 450 kilómetros de diámetro, es decir, 3/6 del diámetro del satélite
- 154.** En EE.UU., donde aproximadamente 3/4 de los soldados que vuelven
- 155.** Como consecuencia, 9/20 de jóvenes empleados no están conformes con el equilibrio entre
- 156.** Los latinos representaban 2/5 de los casi 3,8 millones de habitantes
- 157.** disminuya de 5/9 a 3/9 para 2035,
- 158.** a la cónyuge le corresponde 2/4 y a cada hijo 1/5
- 159.** También porque sé que 2/5 de la banda viven (o vivieron) por los rumbos de Ciudad Satélite.
- 160.** A esto hay que sumar que más de 1/3 de ellos ya fue convertido nuevamente a dólares.
- 161.** Pues si bien en este trabajo cobra 1/6 de lo que ganaba, lo mantiene ocupado y de alguna manera se siente útil
- 162.** casi 1/16 de la población total de la región
- 163.** Menos de 6/7 de sus elecciones fueron consideradas malas
- 164.** más serio experimentado en los últimos dos años y más de 2/3 de los entrevistados afirmaron que

- 165.** Alrededor de $\frac{4}{7}$ de los asteroides próximos a la Tierra tienen carbono
- 166.** Más de $\frac{1}{5}$ de las empresas que otorgan franquicias en nuestro país pertenecen al sector gastronómico
- 167.** ya que la gestión estatal apenas alcanza a $\frac{1}{3}$ del negocio petrolero
- 168.** cubren más de $\frac{2}{7}$ de la matrícula de los alumnos más vulnerables de Chile
- 169.** $\frac{8}{13}$ más que la subvención promedio que reciben hoy
- 170.** El precio era $\frac{6}{12}$ del precio en Chile
- 171.** Casi $\frac{1}{3}$ de las comunas del país no cuenta con farmacias.
- 172.** Seguramente las que se usan aquí, donde, por otra parte, vive $\frac{1}{3}$ de la población del país.
- 173.** Una computadora para cada alumno será de 323.000.000. $\frac{6}{8}$ del total correspondiente al presupuesto en 2009 y $\frac{2}{3}$ correspondientes al presupuesto
- 174.** volumen que resultó $\frac{1}{4}$ superior al de junio del año pasado
- 175.** Según una encuesta, $\frac{1}{3}$ de los judíos israelíes quiere que el Templo sea reconstruido en Jerusalem Itongadol.
- 176.** retener las 35 propias y las de 10 aliados, es decir alrededor de $\frac{1}{4}$ de las que se disputarán en las elecciones generales de octubre
- 177.** en el año 2080 más del 57 % de las plantas y $\frac{1}{3}$ de los animales se verán afectados por el aumento de la temperatura.
- 178.** el primero será deudor o acreedor por $\frac{2}{3}$, y el segundo por $\frac{1}{3}$ de la obligación.
- 179.** más de $\frac{1}{2}$ de sus problemas son solucionados por este gobierno
- 180.** los hijos de ella reclaman $\frac{1}{2}$ de los bienes de mi abuelo
- 181.** Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. - Albert Einstein.
- 182.** El mayor misterio del mundo es que resulta comprensible. - Albert Einstein.
- 183.** Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. - Albert Einstein.
- 184.** Primero tienes que aprender las reglas del juego, y después jugar mejor que nadie. - Albert Einstein.
- 185.** El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. - Baltasar Gracián.
- 186.** El más poderoso hechizo para ser amado es amar. - Baltasar Gracián.
- 187.** Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros. - Baltasar Gracián.
- 188.** El que confía sus secretos a otro hombre se hace esclavo de él. - Baltasar Gracián.
- 189.** Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. - Benjamin Franklin.

- 190.** Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea. - Benjamin Franklin.
- 191.** No malgastes tu tiempo, pues de esa materia está formada la vida. - Benjamin Franklin.
- 192.** No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder. - Benjamin Franklin.
- 193.** Incluso la paz se puede comprar a un precio demasiado alto. - Benjamin Franklin.
- 194.** Esta bien celebrar el éxito pero es más importante atender a las lecciones del fracaso. - Bill Gates.
- 195.** El éxito es un mal maestro. Seduce a la gente inteligente a pensar que no pueden perder. - Bill Gates.
- 196.** Todo hombre tiene derecho a decidir su propio destino. - Bob Marley.
- 197.** No te preocupes por una cosa, concéntrate en que las pequeñas cosas salgan bien. - Bob Marley.
- 198.** Nadie excepto nosotros mismos puede liberar nuestra mente. - Bob Marley.
- 199.** Si te sientes deprimido todos los días, estas diciendo oraciones al diablo. - Bob Marley.
- 200.** La salud es el regalo más grande, la satisfacción de la mayor riqueza, la fidelidad de la mejor relación. - Buddha.
- 201.** A un loco se le conoce por sus actos, a un sabio también. - Buddha.
- 202.** La reflexión es el camino hacia la inmortalidad; la falta de reflexión, el camino hacia la muerte. - Buddha.
- 203.** No insistas en el pasado, no sueñes en el futuro, concentra tu mente en el momento presente. - Buddha.
- 204.** La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. - Cicerón.
- 205.** Los hombres son como los vinos: la edad agria los malos y mejora los buenos. - Cicerón.
- 206.** Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. - Cicerón.
- 207.** A pesar de que ya soy mayor, sigo aprendiendo de mis discípulos. - Cicerón.
- 208.** Mi conciencia tiene en mí más peso que la opinión de todo el mundo. - Cicerón.
- 209.** Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. - Confucio.
- 210.** Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. - Confucio.
- 211.** Donde hay educación no hay distinción de clases. - Confucio.
- 212.** Estudia el pasado si quieres predecir el futuro. - Confucio.
- 213.** El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor. - Confucio.
- 214.** Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. - Eleanor Roosevelt.

- 215.** Las grandes mentes discuten las ideas; las mentes promedio discuten los acontecimientos; las mentes pequeñas discuten con las personas. - Eleanor Roosevelt.
- 216.** La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. - Emerson.
- 217.** Grabad esto en vuestro corazón: cada día es el mejor del año. - Emerson.
- 218.** Todo hombre es sincero a solas; en cuanto aparece una segunda persona empieza la hipocresía. - Emerson.
- 219.** Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. - Emerson.
- 220.** Los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer. - Emerson.
- 221.** La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. - Francis Bacon.
- 222.** La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue. - Francis Bacon.
- 223.** Un hombre está dispuesto a creer aquello que le gustaría que fuera cierto. - Francis Bacon.
- 224.** Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti. - Friedrich Nietzsche.
- 225.** La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. - Friedrich Nietzsche.
- 226.** El destino de los hombres no está hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, sino de épocas felices. - Friedrich Nietzsche.
- 227.** Ser independiente es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes. - Friedrich Nietzsche.
- 228.** Lo que no me mata, me hace más fuerte. - Friedrich Nietzsche.
- 229.** Dad al hombre salud y metas a alcanzar y no se detendrá a pensar sobre si es o no feliz. - George Bernard Shaw.
- 230.** El miedo puede llevar a los hombres a cualquier extremo. - George Bernard Shaw.
- 231.** Lo peor que puede pasarle aun hombre es llegar a pensar mal de sí mismo. - Goethe.
- 232.** No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. - Goethe.
- 233.** El amor y el deseo son las alas del espíritu de las grandes hazañas. - Goethe.
- 234.** Muchos hombres no se equivocan jamás porque no se proponen nada razonable. - Goethe.
- 235.** Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. - Goethe.
- 236.** Hay una forma de saber si un hombre es honesto; preguntáselo. Si dice que sí, sabrás que es un sinvergüenza. - Groucho Marx.
- 237.** A parte del perro, un libro es el mejor amigo del hombre. Dentro de un perro esta demasiado oscuro para leer. - Groucho Marx.

- 238.** El fracaso es simplemente una nueva oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de forma más inteligente. - Henry Ford.
- 239.** Los obstáculos son las cosas horribles que ves al apartar tus ojos de tu meta. - Henry Ford.
- 240.** Pensar es el trabajo más duro que hay, quizás por eso tan pocos se dedican a ello. - Henry Ford.
- 241.** La vida es lo que pasa mientras estas ocupado haciendo otros planes. - John Lenon.
- 242.** La realidad deja mucho a la imaginación. - John Lenon.
- 243.** La medida de la salud no es estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. - Krishnamurti.
- 244.** La habilidad de observar sin evaluar es la forma más alta de inteligencia. - Krishnamurti.
- 245.** Dime a qué prestas atención y te diré quien eres. - José Ortega y Gasset.
- 246.** Hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria. - Jorge Luis Borges.
- 247.** Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. - Mahatma Gandhi.
- 248.** El débil nunca puede olvidar. Olvidar es un atributo del fuerte. - Mahatma Gandhi.
- 249.** Nadie me puede hacer daño sin mi permiso. - Mahatma Gandhi.
- 250.** La fuerza no viene de una capacidad física. Viene de una voluntad indomable. - Mahatma Gandhi.
- 251.** La felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. - Mahatma Gandhi.
- 252.** La violencia es el último refugio del incompetente. - Isaac Asimov.
- 253.** La vida es agradable. La muerte es pacífica. Es la transición la que es problemática. - Isaac Asimov.
- 254.** La suerte favorece solo a la mente preparada. - Isaac Asimov.
- 255.** Nunca dejes que tu sentido de la moralidad se interponga en el camino de hacer lo que es correcto. - Isaac Asimov.
- 256.** La simplicidad es la última sofisticación. - Leonardo da Vinci.
- 257.** Las decepciones más grandes que el hombre sufre son por sus propias opiniones. - Leonardo da Vinci.
- 258.** No puedes tener mayor dominio que sobre ti mismo. - Leonardo da Vinci.
- 259.** Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege. - Leonardo da Vinci.
- 260.** Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. - Leo Tolstoy.
- 261.** Si hablas a un hombre en un idioma que entiende, llegarás a su cabeza. Si le hablas en su idioma, llegará a su corazón. - Nelson Mandela.
- 262.** Siempre parece imposible hasta que se realiza. - Nelson Mandela.

- 263.** Una buena cabeza y un buen corazón son siempre combinaciones formidables. - Nelson Mandela.
- 264.** La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. - Marco Aurelio.
- 265.** Tienes poder en tu mente, no afuera. Se consciente de esto y encontrarás la fuerza. - Marco Aurelio.
- 266.** Cuando te encuentres a ti mismo al lado de la mayoría, es tiempo de parar y reflexionar. - Mark Twain.
- 267.** A nadie le va mal durante mucho tiempo sin que él mismo tenga la culpa. - Michel de Montaigne.
- 268.** El que no esté seguro de su memoria debe abstenerse de mentir. - Michel de Montaigne.
- 269.** El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante. - Michel de Montaigne.
- 270.** El hombre sabio no lo es en todas las cosas. - Michel de Montaigne.
- 271.** No hay cosa de la que tenga tanto miedo como del miedo. - Michel de Montaigne.
- 272.** La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso. - Miguel de Cervantes.
- 273.** El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. - Miguel de Cervantes.
- 274.** Amistades que son ciertas nadie las puede turbar. - Miguel de Cervantes.
- 275.** Donde una puerta se cierra, otra se abre. - Miguel de Cervantes.
- 276.** Sea moderado tu sueño; que el que no madruga con el sol, no goza del día. - Miguel de Cervantes.
- 277.** La envidia es una declaración de inferioridad. - Napoleón.
- 278.** Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan haberla encontrado. - Napoleón.
- 279.** El coraje no se puede simular: es una virtud que escapa a la hipocresía. - Napoleón.
- 280.** Si no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas cosas de una forma grande. - Napoleon Hill.
- 281.** El hombre que hace más de lo que se le paga, pronto se le pagará más de lo que hace. - Napoleon Hill.
- 282.** A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. - Oscar Wilde.
- 283.** Las preguntas no son nunca indiscretas. Las respuestas, a veces sí. - Oscar Wilde.
- 284.** La pregunta real no es si la vida existe antes de la muerte. La pregunta real es si estas vivo antes de la muerte. - Osho.
- 285.** La juventud no tiene edad. - Pablo Picasso.
- 286.** El que piensa que puede, puede. El que piensa que no puede, no puede. Esa es una inexorable e indiscutible ley. - Pablo Picasso.

- 287.** Toma mucho tiempo llegar a ser joven. - Pablo Picasso.
- 288.** La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco. - Platón.
- 289.** La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. - Platón.
- 290.** Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. - Platón.
- 291.** La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. - Rousseau.
- 292.** La juventud es el momento de estudiar la sabiduría; la vejez, el de practicarla. - Rousseau.
- 293.** Si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce. - Rousseau.
- 294.** Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. - Rousseau.
- 295.** Nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo. - Rousseau.
- 296.** Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti. - Séneca.
- 297.** Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. - Séneca.
- 298.** No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. - Séneca.
- 299.** El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios. - Séneca.
- 300.** La recompensa de una buena acción está en haberla hecho. - Séneca.
- 301.** La inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. - Stephen Hawking.
- 302.** El trabajo te da significado y propósito y la vida esta vacía sin el. - Stephen Hawking.
- 303.** Para disipar una duda, cualquiera que sea, se necesita una acción. - Thomas Carlyle.
- 304.** Siempre hay un lugar en las cumbres para el hombre valiente y que se esfuerza. - Thomas Carlyle.
- 305.** El hablar que no termina en acción, mejor suprimirlo. - Thomas Carlyle.
- 306.** Sólo en un mundo de hombres sinceros es posible la unión. - Thomas Carlyle.
- 307.** Si hiciéramos las cosas de las que somos capaces, nos sorprenderíamos a nosotros literalmente. - Thomas Alva Edison.
- 308.** La melancolía es la felicidad de estar triste. - Victor Hugo.
- 309.** Atreveos: el progreso solamente se logra así. - Victor Hugo.
- 310.** A nadie le faltan fuerzas; lo que a muchísimos les falta es voluntad. - Victor Hugo.
- 311.** El sufrir merece respeto, el someterse es despreciable. - Victor Hugo.
- 312.** Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. - Victor Hugo.

- 313.** Sólo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos.
- Voltaire.
- 314.** El verdadero valor consiste en saber sufrir. - Voltaire.
- 315.** Ser bueno solamente consigo mismo es ser bueno para nada.
- Voltaire.
- 316.** Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. - Voltaire.
- 317.** Decimos una necedad y a fuerza de repetirla acabamos creyéndola. - Voltaire.
- 318.** Cuanto más te gustas a ti mismo, menos te pareces a los demás, lo que te hace único. - Walt Disney.
- 319.** El modo de empezar es dejar de hablar y comenzar a hacer. - Walt Disney.
- 320.** Hay más tesoros en los libros que en todo el botín pirata de la isla del tesoro. - Walt Disney.
- 321.** Cuando eres curioso, encuentras muchas cosas interesantes que hacer. - Walt Disney.
- 322.** El riesgo viene de no saber qué estás haciendo. - Warren Buffet.
- 323.** Solo compra cosas con las que estarías feliz si el mercado cerrase durante 10 años. - Warren Buffet.
- 324.** Si cambias el modo en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. - Wayne Dyer.
- 325.** Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado. - William Shakespeare.
- 326.** Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto.
- William Shakespeare.
- 327.** El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. - William Shakespeare.
- 328.** No tratéis de guiar al que pretende elegir por sí su propio camino. - William Shakespeare.
- 329.** Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. - William Shakespeare.
- 330.** Una broma es algo muy serio. - Winston Churchill.
- 331.** La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia.
- Winston Churchill.
- 332.** El precio de la grandeza es la responsabilidad. - Winston Churchill.
- 333.** Hagas lo que hagas, bueno o malo, la gente siempre tendrá algo que decir.
- 334.** Llega el momento en que hay que darse cuenta que algunas personas pueden quedarse en nuestro corazón, pero no en nuestra vida.
- 335.** Demasiado ego matará a tu talento.
- 336.** La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a ser experimentada. - Soren Kierkegaard.
- 337.** El amor es vida y si te pierdes el amor te pierdes la vida.
- 338.** No recordamos días, recordamos momentos. - Cesare Pavese.

- 339.** Al final, no cuentan los años de tu vida. Cuenta la vida en tu años. - Abraham Lincoln.
- 340.** Solo vives una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. - Mae West.
- 341.** La cosa más importante de la vida es disfrutarla, ser feliz, es todo lo que importa. - Audrey Hepburn.
- 342.** El propósito de nuestra vida es ser feliz. - Dalai Lama.
- 343.** La buena vida es inspirada por amor y guiada por el conocimiento. - Bertrand Russell.
- 344.** La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir adelante. - Albert Einstein.
- 345.** La vida es inherentemente arriesgada. Solo hay un riesgo mayor que deberías evitar, y es el riesgo de no hacer nada. - Denis Waitley.
- 346.** El día más grande de tu vida y de la mía es cuando tomamos responsabilidad total por nuestras actitudes. Es el día en que realmente crecemos. - John C. Maxwell.
- 347.** La única discapacidad en la vida es una mala actitud. - Scott Hamilton.
- 348.** Hay más en la vida que incrementar su velocidad. - Mahatma Gandhi.
- 349.** Toda vida es un experimento. Cuántos más experimentos haces mejor. - Ralph Waldo Emerson.
- 350.** La mayor aventura que puedes tener es vivir la vida de tus sueños. - Oprah Winfrey.
- 351.** La vida es una aventura atrevida o nada en absoluto. - Helen Keller.
- 352.** La vida es corta: rompe las reglas, perdona rápidamente, besa lentamente, ama de verdad, ríe de forma incontrolable, nunca te arrepientas de algo que te hiciera sonreír.
- 353.** Disfruta tu vida hoy; el ayer se ha ido y el mañana puede que nunca vuelva.
- 354.** Los caminos difíciles a menudo llevan a lugares hermosos.
- 355.** No puedes pasar al siguiente capítulo de tu vida si sigues releendo el último.
- 356.** Tu mejor maestro es tu último fracaso.
- 357.** La vida es como las fotografías. Nos desarrollamos desde lo negativo.
- 358.** La vida es el arte de dibujar sin borrador.
- 359.** La vida es corta. No hay tiempo para no hacer las cosas importantes.
- 360.** La vida no es fácil para aquellos que sueñan.